

গুজরাটে বর্ণ রাজনীতি ও সঙ্ঘ পরিবার

সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুজরাট গণহত্যার দিনগুলিতে একটি কথা বারবার শোনা যেত : গুজরাট হলো ফ্যাসিস্ট হিন্দুত্বের রাজনীতির পরীক্ষাগার। ২০০২-তে গুজরাট গণহত্যার পরবর্তী সবকিছু নির্বাচনে নাথুরাম গডসের মতাদর্শগত উত্তরসূরীরা ধারাবাহিক সাফল্য দেখিয়ে চলেছে। ফ্যাসিস্ট মতাদর্শ কিছুটা সামাজিক ভিত্তি না পেলে এই ধারাবাহিকতা দেখানো যেত না। ১৯৩৫-এ, জর্জি ডিমিত্রভ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে তার যুক্তফ্রন্ট বিষয়ক থিসিসে বলেছিলেন: 'নৈরাশ্যবাদ ও কপটতায় ফ্যাসিজম অন্য সবরকম বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াকে ছাড়িয়ে যায়। একটা দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ঋপ ঋইয়ে, এমনকি একই দেশের বিভিন্ন সামাজিক স্তরের সঙ্গে ঋপ ঋইয়ে ফ্যাসিজম তার প্রচারের ধরন ঠিক করে।' তাদের প্রচারের লক্ষ্য অবশ্যই সামাজিক ভিত্তি নির্মাণ করা। ফ্যাসিবাদ কিভাবে জনসাধারণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়ে ডিমিত্রভ বলেছেন : 'ফ্যাসিজম যে জনসাধারণকে আকর্ষণ করতে পারছে তার কারণ হলো এই যে, তারা গলাবাজি করে জনসাধারণের জরুরী প্রয়োজন ও চাহিদার কথা বলছে। ফ্যাসিজম শুধু জনসাধারণের বন্ধমূল কুসংস্কারকেই উসকিয়ে তোলে তা নয়, তারা তাদের সুস্থ চেতনা, তাদের ন্যায়বোধ এমনকি অনেক সময়ে তাদের বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রতিও আবেদন জানায়। ... ব্যাপকভাবে জার্মান শ্রমজীবী মানুষের অন্তরে বিপ্লবের প্রতি যে আস্থা, সমাজবাদের দিকে যে টান রয়েছে তারা তা ভাঙিয়ে খেতে চায়।' গুজরাটে সংঘ পরিবার কিভাবে তাদের সামাজিক সমর্থনের ভিত্তি রচনা করেছিল, ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের পরে, যে কোনো সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে তা গভীরভাবে অনুসন্ধানের বিষয়। আমরা আমাদের আলোচনায় বুঝে নেবার চেষ্টা করবো :

নিম্ন বর্ণের মানুষদের একটা বড় অংশকে সঙ্ঘ পরিবার কিভাবে তাদের পরিধির মধ্যে আত্মীকৃত করে ফেলল।

দুই

কিন্তু গুজরাটের বাস্তবে প্রবেশ করার আগে আমরা বুঝে নেবার চেষ্টা করব : বর্ণ-রাজনীতি আমাদের দেশে দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের পরেও ও স্বাধীনতার এত বছর পরেও কিভাবে প্রশাসন ও রাজনীতির জগতে অন্যতম নির্ধারক হয়ে থাকছে। (বর্তমান আলোচনায় লেখক 'কাস্ট')-এর বাংলা করেছেন 'বর্ণ'। যেমন, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ। ইউরোপে আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরে এসেছিল দাস সমাজ। কিন্তু ভারতে প্রাগৌতিহাসিক গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের ভাঙন ও ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে যে নতুন সমাজ গড়ে ওঠে, বহু সামাজিক গোষ্ঠী বা বর্ণ তার অংশ ছিল। প্রতিটি গোষ্ঠীর ছিল সংহতির এক নিজস্ব বোধ। অন্যভাবে বলতে গেলে বর্ণবিভক্ত সমাজে শ্রেণীর বিষয়টি চাপা পড়ে গিয়েছিল, তৎকালে যাকিনা শান্ত ও স্বনির্ভর 'প্রাচীন' গ্রাম সমাজে দেখা যেত। প্রাচীন

গ্রামীণ কাঠামোর এই ভাঙন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ যুগে। স্বাধীনতার পরেও প্রাক-পুঁজিবাদী সামাজিক কাঠামোর অবশেষের মধ্যে দিয়ে তার বিকাশ অক্ষুণ্ণ ছিল। তার পরিণতিতে ভারতের সমাজ ও রাজনীতিতে আপাততদৃষ্টিতে দুটো পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান ও তাদের শ্রেণীগত ঐক্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার অন্যদিকে উন্নত ও অনুন্নত বর্ণগুলির মধ্যে বিবাদ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যার পরিণতিতে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যে ভাঙনের প্রবণতাও দেখা গেছে। এই পরস্পরবিরোধী দুটি প্রবণতাকে শুধুই বর্ণভেদের সমস্যা বা সাম্প্রদায়িকতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাবে না। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই এই অনৈক্য ও পরস্পরবিরোধী প্রবণতার বীজ সুপ্ত ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা বহিরঙ্গে যতই বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক ও অসাম্প্রদায়িক হোন না কেন, অন্তরঙ্গ স্তরে, ‘প্রাচীন’ ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের এক অনৈতিহাসিক আকাঙ্ক্ষাই প্রাথমিকভাবে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গদেশের যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল, তার প্রভাবে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরনের সংস্কার-আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। যার ফলে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধারার আন্দোলন প্রেরণা পেয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সব থেকে প্রগতিবাদী আন্দোলনও, যে সব উপাদানগুলিকে ধ্বংস করাই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য ও দায়িত্ব, মতাদর্শগত দুর্বলতার কারণে, তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। সেভাবে কাজ করার জন্যও তাঁরা খুবই সচেষ্ট থাকতেন। এই ধরনের নেতাদের অবদানকে ছোটো করে দেখা ঠিক নয়। পাশাপাশি একথাও মনে রাখা দরকার : কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তিকে আক্রমণ করা এক ব্যাপার, কিন্তু অন্যদিকে, বর্ণ সাম্প্রদায়িকতার মূল ভিত্তিকে মতাদর্শগতভাবে আক্রমণ করা অন্য ব্যাপার। বর্ণ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে সামগ্রিকভাবে আক্রমণ করতে চাইলে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির বিষয়ে সব ধরনের ভক্তিমূলক মনোভাবকে খারিজ করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক এক আধুনিক ভারত গড়ে তুলতে চাইলে বর্ণকেন্দ্রিক হিন্দু পুনরুত্থানবাদী ধারাগুলির বিরুদ্ধে এক আপসহীন সংগ্রাম জরুরী। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলভিত্তি, ক্রমোচ্চ বর্ণ নির্ধারিত স্তরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সামাজিক বিভাজনকে ধ্বংস করা না গেলে, সমাজতন্ত্রের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। তাই প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মতাদর্শের স্বার্থে লড়াই এবং বর্ণভিত্তিক সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই পরস্পর অবিচ্ছিন্ন।

তিন

সম্ভব পরিবার ও তার পার্লামেন্টারি শাখা বি জে পি কখনই সম্পত্তির অধিকারের পবিত্রতা বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলে না। তারা দ্বিধাহীন চিন্তে এল পি জি বা লিবারেলাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন ও প্রোবালাইজেশনের নীতিগুলিকে সমর্থন করে। তার সঙ্গে তারা একটি হিন্দু রাষ্ট্রের পক্ষে। তারা দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। তার জন্য তারা হিন্দুদের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ঐক্য চাইছে। নাহলে ‘অপর’ দের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তারা পিছড়ে বর্ণ বা নিম্নবর্ণকে বি জে পি’র পক্ষে নিয়ে এসে সর্বস্তরে ভোটো জেতার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বিষয়ে ভুল প্রচার চালিয়ে হিন্দুসমাজের বিভিন্ন ক্লাস/ শ্রেণী এবং বিভিন্ন কাস্ট/ বর্ণের মধ্যে নতুন ধরনের

বোঝাপড়া গড়ে তুলতে চাইছে। কিছু কিছু মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানকে, বি জে পি ও সঙ্ঘ পরিবার, নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করতে চাইছে। যার মধ্যে দিয়ে গঠন করতে চাইছে এক ধরনের এক মাত্রিক সাংস্কৃতিক পরম্পরা। হিন্দু সামাজিক গড়নকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করতে চাইছে, যার প্রেক্ষাপটে রয়েছে 'হিন্দুত্ব' ও 'অপর'দের মধ্যে সঙ্ঘ পরিবার কল্পিত বর্ণিত দ্বন্দ্ব। তারা এই সব কিছুই কল্পনা করে, প্রচার করে, কিন্তু প্রচলিত সম্পত্তি ব্যবস্থা ও অসম বণ্টনব্যবস্থার ওপর সামান্যতম আক্রমণ না করে। পুঁজি ও শ্রমের অমীমাংসেয় দ্বন্দ্ব তারা কখনই শ্রমের পক্ষে নয়। এই সব স্বপ্ন ফেরি করা হয় সামাজিক স্তর বিন্যাসে সব থেকে প্রাচীন ও নিরুচ্চারবর্গের বাস্তব চাহিদা ও স্বার্থের দিকে নজর না দিয়ে, শুধুই আবেগ ও সেন্টিমেন্টের ওপর ভর করে।

বাবরি মসজিদ ভাঙার পরে সঙ্ঘ পরিবারের সদস্যরা ভাবতে শুরু করেছিলেন যে, বাবরি ভাঙার ফলে হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ, ভাষা, আঞ্চলিক প্রভেদ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিরোধগুলি কমতে শুরু করেছে। আর এস এস প্রধান শেখাদ্রি বলেছিলেন, একাবন্ধ হিন্দুত্ব বর্ণনির্ভর দ্বন্দ্বগুলিকে কমিয়ে আনবে। এই ধরনের বক্তব্য ঠিক না হলেও, একথা সত্য যে, সেই সময়ে সঙ্ঘ পরিবারের প্রবল আক্রমণাত্মক ধারাবাহিক প্রচারের প্রভাব সব বর্ণের কিছু মানুষের ওপর পড়েছিল, এমনকি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ওপরেও।

ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্রা নিম্নবর্ণের মানুষ হিসেবেই চিরকাল চিহ্নিত হয়ে এসেছে। কিন্তু গুজরাটে সঙ্ঘ পরিবারের সুচতুর কৌশলে তাদের বেশ বড় একটা অংশ হিন্দুদের মধ্যে বেশ মর্যাদা পাচ্ছে ও বি জে পির পক্ষে দাঁড়াচ্ছে। পতিদর-রা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ও বানিয়াদের মতো সামাজিক মর্যাদা পাচ্ছে। পাশাপাশি সুতার, ভাবসার ও ক্ষেত্রী-র মতো বর্ণগুলির ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটছে। অন্যদিকে যে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি নিজেদের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বাইরে বলে মনে করত, তারাও নিজেদের হিন্দু বলতে শুরু করেছে। গুজরাটে সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন শাখা খুব সংগঠিতভাবে এ কাজটি করেছে ভোটের স্বার্থে। গুজরাটে সিডিউল ট্রাইবরা হলো মোট জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ, সিডিউল কাস্ট ০৭ (সাত) শতাংশ, এবং ও বি সি ৪০ শতাংশ, অর্থাৎ এস সি, এস টি এবং ও বি সি মিলিয়ে ৬১ শতাংশ। এই ৬১ শতাংশের একটা বড় অংশকে সঙ্ঘ পরিবারের সাংগঠনিক কাঠামোতে কোনো না কোনোভাবে আকৃষ্ট ও আত্মীকৃত করতে না পারলে গুজরাট গণহত্যা সংগঠিত করা যেত না ও নরেন্দ্র মোদীও এতদিন ক্ষমতায় থাকতেন না। গুজরাটে এস সি, এস টি এবং ও বি সি-রা আবার বিভিন্ন বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে (এন্তোগ্যামাস) বিভক্ত ছিল। এস সি-দের মধ্যে সামাজিক স্তরবিন্যাস গড়ে ওঠে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রক্তের ধারণার ওপর। এস টি-রা অবশ্য অনমনীয় বর্ণভিত্তিক স্তরবিন্যাস থেকে সাধারণভাবে মুক্ত, কিন্তু তাদের মধ্যেও স্ট্যাটাস নির্ভর পার্থক্য বিদ্যমান। অনেক নিম্নবর্ণের গোষ্ঠীর বসবাস আবার নির্দিষ্ট তালুক বা জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাফান মাদারি ও বাদি বর্ণের মানুষরা অত্যন্ত গরিব ও তাদের পাঁচ শতাংশেরও কম মানুষ সাক্ষর। তারা ভূমিহীন ও শ্রমশক্তি বিক্রি করে বেঁচে থাকে। এই ধরনের গোষ্ঠীগুলি অত্যন্ত ছোট ও রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে আছে। তাই কোনো স্তরের ভোটেই এরা তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে না। যেসব নিম্নবর্ণের মানুষরা নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে তারা হলো : সৌরাষ্ট্রের মাচ্চি, মাড় ও রাবানি; গুজরাটের মধ্যাঞ্চলের ওয়াগারি; গুজরাটের পশ্চিমাঞ্চলের মাচহি খারান্ডা, গাঞ্চি ও গোলা রাণা। কোলিরা গুজরাটের মোট জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ। তারা গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে আছে। কোলি বর্ণের (কাস্ট) মধ্যে যেসব উপবর্ণ (সাবকাস্ট) রয়েছে তারা হলো : চুনাভালিয়া, খাশু, পতনভাদিয়া, বেরিয়া, থাকারাদা বা থাকোর, তালাব্দা, ধারান্দা, মাটিয়া ও গুলাম। এইসব উপবর্ণের কেউ কেউ কোলি শব্দটি জুড়ে নিয়ে নিজেদের

বলে মাটিয়া-কোলি বা গুলাম কোলি। কোনো কোনো উপবর্ণ আবার কোলি শব্দটি ব্যবহার করে না। যেমন খেড়া ও বদোদরা জেলার বারিয়া ও পতনভাদিয়া; পঞ্চমল, মেহসনা, আমেদাবাদ ও সবরকছ জেলার ধারাদা, খাস্ত ও ঠাকোর উপবর্ণের মানুষরা তাদের কোলি বললে অসম্মানিত বোধ করেন। পক্ষান্তরে তারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলা পছন্দ করেন। দক্ষিণ গুজরাটের কোলিরা নিজেদের পরিচয় দেয় কোলি-প্যাটেল বলে। নিম্নবর্ণের মধ্যে উচ্চবর্ণের সঙ্গে সমান সামাজিক মর্যাদা পাবার যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাকে সচ্ছ পরিবার সংগঠিতভাবে ব্যবহার করছে। তা সত্ত্বেও নিম্নবর্ণের মানুষরা যে সাধারণভাবে দরিদ্র, শ্রমজীবী, প্রান্তীয় ও নিরুচ্চার বর্ণের মানুষ হিসেবেই জীবনযাপন করছেন গ্রামের দিকে কৃষকদের মধ্যে তারা হয় ক্ষুদ্র ও প্রান্তীয় কৃষক অথবা ভূমিহীন কৃষক। তবে ব্যতিক্রম আছে। কোনো কোনো নিম্নবর্ণ শ্রমিক নিয়োগ করে কাজ করায় ও উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে। কোলিদের মধ্যে ১১শতাংশ, ওবিসি-দের ১০ শতাংশ, এসসি-দের ৫ শতাংশ মানুষ ১৫ একর বা ততো বেশি জমির মালিক। এদের মধ্যে ২ শতাংশ পরিবার হোয়াইট কালার জবের সঙ্গে যুক্ত। কেউ কেউ উচ্চশিক্ষিত, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার।

ঐতিহাসিকভাবে দক্ষিণ ভারতের মতো ব্রাহ্মণবিরোধী নিম্নবর্ণের আন্দোলন গুজরাটে হয়নি। কিছু কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী (সেক্ট) নিম্নবর্ণের সামাজিক বিধিগুলির স্যানস্ক্রিটাইজেশন বা উচ্চবর্ণে উত্তরণ প্রচেষ্টাকে সংগঠিত করে তুলেছিল। কিন্তু তার সঙ্গে তারা বর্ণব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানায়নি বা উচ্চবর্ণের আধিপত্যের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বামীনারায়ণ গোষ্ঠী নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবর্ণের বিভিন্ন ধরনের মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তারা বিভিন্ন বর্ণের দায়িত্বগুলিকে বাঁচিয়ে রেখে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করা ও আস্তঃবর্ণ বিবাহকে সমর্থন করতে তারা বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো মৌলিক প্রশ্ন তোলেননি। গান্ধীবাদীরা ও বি সি এবং আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছিলেন। কিন্তু তারাও নিম্নবর্ণের জীবনের মানোন্নয়নের পক্ষে থাকলেও স্যানস্ক্রিটাইজেশন-এর পক্ষে ছিলেন। নিম্নবর্ণের মধ্যে যারা বিভিন্নভাবে আর্থিক ও সামাজিকভাবে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছিলেন তারা খুব দ্রুত স্যানস্ক্রিটাইজেশনের মাধ্যমে উচ্চবর্ণের জীবনযাপন পদ্ধতি ও রিচুয়ালগুলিকে অনুসরণ করা শুরু করেছিলেন। এই বিষয়টিকে ব্রিটিশ শাসকরা উৎসাহিত করতেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকরা ও উদারনৈতিক নেতারাও এই স্যানস্ক্রিটাইজেশনের প্রবণতাকে উৎসাহিত করতেন। স্বাধীনতার পরেও এই প্রবণতাকে উৎসাহিত করা বন্ধ হয়নি। শাসকশ্রেণী আধুনিকীকরণ করতে চায় স্যানস্ক্রিটাইজেশন ইডিয়ামগুলিকে ব্যবহার করে। তাহলে শ্রেণীদ্বন্দ্বকে বর্ণব্যবস্থার দ্বারা আড়াল করা যায়। নিম্নবর্ণ বর্ণব্যবস্থাকে ভেঙে না ফেলে, এই ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই, সামাজিক মর্যাদা ও উচ্চবর্ণে উত্তরণ চাইছে। তারা শ্রেণীদ্বন্দ্বকে ভুলে, সামাজিক স্তরবিন্যাসে যারা ওপর দিকে আছে, সেইসব উচ্চবর্ণের সমান হতে চাইছে। আবার তারা নিম্নবর্ণের একটি অংশকে তাদের নিচে রাখতে চাইছে। কারণ তারা বর্ণব্যবস্থার সমর্থক। ধনতান্ত্রিক আর্থিক বিকাশ, আধুনিক ইথস্ ও ভোটের রাজনীতি এই জটিল বর্ণব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে, কয়েকটি বর্ণের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও বর্ণগত উত্তরণ আকাঙ্ক্ষাকে প্রশয় দিয়ে চলেছে। বিভিন্ন বর্ণের মানুষরা বর্ণগতভাবে সংগঠিত হচ্ছে তাদের বর্ণের সদস্যদের নানা ধরনের সুবিধা পাওয়ানোর জন্য। এইভাবে শ্রেণীচেতনা দূরে সরে যাচ্ছে ও হিন্দুত্বের চেতনা শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তলোয়ার, ত্রিশূল ও স্বস্তিকার মতো হিন্দু প্রতীকগুলি বিভিন্ন ধরনের মিছিল ও জমায়েতে প্রয়োজন না থাকলেও ব্যবহার করা হচ্ছে। ওপরের দিকে উঠছে এমন নিম্নবর্ণের মানুষদের কাছে হিন্দু প্রতীকগুলি তাদের অভিজ্ঞানের (আইডেনটিটি) হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

চার

হিন্দুত্বের প্রবক্তারা তাদের স্বার্থে, তাদের মতো করে, হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা স্বপ্ন দেখাচ্ছে যে, তারা বৈদিক যুগের মতো অবস্থায় হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করছে। ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের বিরোধিতার জন্য তারা সবধরনের হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায় ও সংগঠনকে সঙ্ঘ পরিবারের জালের বুননের মধ্যে নিয়ে আসতে চাইছে। সঙ্ঘ পরিবারের মূল এজেন্ডা হলো : সব ধরনের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভি এইচ পি), আর এস এস, বি জে পি ও সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন শাখা সংগঠন হিন্দুধর্মের পুনর্গঠনের নামে যে সন্দর্ভ বানিয়ে তুলছে তা শুধু ধর্মীয় বিষয় নয়। তা মূলগতভাবে রাজনৈতিক, তার কেন্দ্রে রয়েছে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। যেখানে ‘অপর’-রা প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা শত্রু।

সমসাময়িক গুজরাটে সামনে এসেছে কিছু ধর্মীয় ‘সংস্কারক’ ও কয়েকটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর নেতার নাম— যারা হিন্দুদের বিভিন্ন বর্ণ ও গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সচ্চিদানন্দ। তিনি হিন্দুধর্ম ও জাতীয়তাবাদের সংশ্লেষ ঘটতে চাইছেন। তিনি নিম্নবর্ণের উন্নয়ন চাইছেন। বর্ণব্যবস্থার বিরোধিতা করছেন। কারণ বর্ণব্যবস্থা হিন্দুদের খণ্ডিত করে রাখছে। যার সুযোগ নিচ্ছে মুসলিম ও খ্রিস্টিয়ানরা। তাই বর্ণব্যবস্থাকে সরিয়ে দিয়ে সব হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে হবে। মুসলিমরা অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধ। ভারত ভাগ না হলে এতদিনে মুসলিমরাই দেশ শাসন করতো। এই রকম আরও একজন ধর্মীয় নেতা হলেন পান্ডুরং আথাভালি। তার স্বাধ্যায় গোষ্ঠীর ভালো প্রভাব রয়েছে গুজরাটের মাচি, খাবাস, কোলি, ভাগারিস, হরিজন ও আদিবাসীদের মধ্যে। ডাক্তার, জজ, অধ্যাপক, সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ার এলিট সমাজের একটা বড় অংশ তার গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে। আথাভালির জন্ম দিন ‘মানব গৌরব’ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বি জে পি’র নেতারা এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ নেয়। স্বাধ্যায় গোষ্ঠীর নেতারা মিশনারিদের মতো গ্রামে ঘুরে ঘুরে গীতার বাণী প্রচার করে ও মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির কথা বলে। তারা নানা ধরনের সমাজসেবামূলক কাজও করে। স্কুল-কলেজ চালায়। স্বাধ্যায়-দর্শন বিষয়ে তারা কোর্স চালায় ও পরীক্ষা নেয়। ১৯৯২-তে ৪৯,০০০ (উনপঞ্চাশ হাজার) জন এই কোর্সে পরীক্ষা দিয়েছিল। তাদের মন্দিরে বিষ্ণু ও শিবের মূর্তি থাকে। তারা বৈষ্ণব ও শৈবদের নিজেদের স্বাধ্যায় গোষ্ঠীতে যুক্ত করে বৃহৎ হিন্দু ঐক্য নির্মাণ করতে চায়। তারাও বর্ণব্যবস্থার বিরোধিতা করে কিন্তু চতুর্ভূগ ব্যবস্থার নয়। আথাভালির মতে, শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভূগ ব্যবস্থা শুরু করেছিলেন সমাজকে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণে বিভাজিত করার জন্য নয়, শুধু পেশাগত কারণে। যাতে সবাই খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান পায়। বর্ণগতভাবে মানুষকে বিভাজিত করা ঠিক নয়। স্বাধ্যায় মতে, জাতি ও দেশপ্রেমের সব ধারণাই বেদে আছে। যারা হিন্দু দর্শনের পরম্পরায় বিশ্বাসী, তারাই ভারতীয়। ভারতবর্ষ রাম ও রঘুবংশের বাসস্থান। তাদের দর্শন এখনও প্রাসঙ্গিক। তারা সময় ও পরিসরের উর্ধ্বে। মুসলিমরা বিদেশী ও আক্রমণকারী। তারা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে। কারণ হিন্দুরা তাদের প্রাচীন ইথস্-কে হারিয়ে ফেলেছে। মোরারি বাপু এই ধরনের আরও একজন ধর্মীয় নেতা। তিনি রামায়ণের কথকতা শোনান। ১৯৬৬ থেকে ১৯৯৮-এর মধ্যে তিনি ৪০০টি কথা সেশন করেছেন। যার এক একটি চলত আট থেকে দশ দিন। তিনিও সব বর্ণের উর্ধ্বে ‘মানব’কে স্থান দেন। তিনি বলেন রামরাজ্যে দলিতরা সকলের সঙ্গে সমান মর্যাদা পাবে। হিন্দুদের সব ধরনের সঙ্কীর্ণতা তিনি পরিত্যাগ করতে বলেন। তিনি প্রচুর মন্দির তৈরির ওপর গুরুত্ব দেন। যেখানে হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠবে। সচ্চিদানন্দ ও আথাভালির মতো মোরারি বাপু ও হিন্দু সংস্কৃতিকেই ভারতীয় সংস্কৃতি হিসেবে স্বীকার করেন। বেদের যুগের স্বর্ণাভ অতীতকে পুনর্জাগরণের ওপর গুরুত্ব দেন। এবং তার ফলেই কলিযুগের সমাপ্তি ঘটবে।

মোরারি বাপুর মতে, মুসলিম শাসনের যুগ হলো ঐ গৌরবোজ্জ্বল সময়কে ধ্বংসের সময়। উচ্চবর্ণ, মধ্যবর্ণ ও উচ্চবর্ণে উত্তরণে প্রবৃত্ত ও বি সি-রা তার রামায়ণ কথায় প্রচুর পরিমাণে অংশগ্রহণ করে। সচ্চিদানন্দ ও আথাভালি অযোধ্যায় রামমন্দির গঠন সমর্থন করেননি আবার বিরোধিতাও করেননি। কিন্তু মোরারি বাপ সরাসরি রামমন্দির ইস্যুতে সঙ্ঘ পরিবারকে সমর্থন করেছিলেন। তারা তিনজনই মুসলিমদের বিরুদ্ধে সব বর্ণের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচার করে চলেছেন কয়েক দশক ধরে। যা সঙ্ঘপরিবারের মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দিয়েছে।

ভি এইচ পি-র কাছে হিন্দু অর্থ জাতীয়তা। এটা 'মাজহাব'/ধর্ম নয়। (ভি এইচ পি কখনই ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করে না।) যারা নিজেদের হিন্দু মনে করে তারা হিন্দু। হিন্দু শব্দটি; চারটি বর্ণ, প্রচুর কাস্ট-সাবকাস্ট, গোষ্ঠী, ডায়ালেক্ট ও ভাষাকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। তারা সমস্ত বর্ণের হিন্দুদের বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে চায়। তারা প্রচার করে, পুরানো সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি আমাদের গ্রামে এখনও বিরাজমান বলেই বর্ণ-দূষণ এখনও বেঁচে রয়েছে ও হিন্দুদের খণ্ডায়িত করে রাখছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দলিতদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে ও দূরত্ব কমাতে হবে। কিন্তু দলিত-আদিবাসীদের ইথনোগুলিকে উচ্চবর্ণ গ্রহণ করুক এমন দাবি তারা কখনই করে না।

ভারত সেবাস্রম ও হিন্দু মিলন মন্দির ১৯২০-এর দশক থেকে সক্রিয়। কিন্তু ১৯৭০-এর দশক থেকে তারা গুজরাটে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। তারা বর্তমানে সঙ্ঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠ। রামমন্দির ইস্যুতে তারা বি জে পি'র সঙ্গে থেকেছে। যে দল হিন্দু স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে তারা তাদের ভোট দিতে বলে। তারা ও উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে ঐক্য ও বোঝাপড়া গড়ে তুলতে চায়। তারা ক্ষুদ্রদের নিম্ন মর্যাদা দেওয়া সমর্থন করে না। আবার বর্ণব্যবস্থার বিরোধিতাও করে না। নিম্নবর্ণের মানুষরা বেশি পরিশ্রম করে ও দেশের জন্য বেশি ত্যাগ স্বীকার করে। তারাই হিন্দুজাতির স্পাইনাল কর্ড। কিন্তু লক্ষ-কোটি এইসব মানুষরাই হিন্দুজাতি থেকে বছরের পর বছর বিচ্ছিন্ন থাকছে। যার ফলে হিন্দুজাতি ক্রমাগত দুর্বল হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কমাতে পারলে, গোষ্ঠীবোধ বৃদ্ধি করতে পারলে, ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় হলে হিন্দুরা মুসলিমদের থেকে অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

আর এস এস-এর উদ্যোগে আশ্বেদকরপন্থী ও দলিতদের হিন্দু ঐক্যের মধ্যে আন্তীকৃত করার জন্য সামাজিক সনস্কৃত্য নক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আশ্বেদকর ও হেডগেওয়ারের জন্মদিন ১৪ এপ্রিল। সেই কারণে ১৯৮০-র ১৪ এপ্রিল সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। আশ্বেদকরের মতাদর্শের প্রধান বিষয় ছিল ধর্ম। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রবল সমালোচক ছিলেন। এই যুক্তি দেখিয়ে সঙ্ঘ পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয় দোষটা ব্রাহ্মণদের, ধর্মের নয়। তারা অস্পৃশ্যতারও বিরোধিতা করে আশ্বেদকরপন্থীদের আন্তীকৃত করতে চাইছে।

পাঁচ

গুজরাটে বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসও নির্বাচনে জেতার জন্য বর্ণব্যবস্থাকে ব্যবহার করেছিল। কংগ্রেস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বর্ণকেন্দ্রিক সংগঠনের চাপের সামনে নতিস্বীকার করেছে ও সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বর্ণের প্রতিনিধিদের স্থান করে দিয়েছে। ১৯৬০-এর দশকের শেষ থেকে কংগ্রেস গুজরাটে নিম্নবর্ণের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ১৯৭১-এর নির্বাচনী ইস্তেহারে কংগ্রেস এস সি, এস টি ও পিছিয়ে পড়া অংশের শিক্ষাগত, চাকরিগত ও অর্থনীতিগত উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেবার কথা বলেছিল। ও বি সি-দের থেকে প্রার্থীসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তারা সরকারী চাকরি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও বি সি-দের জন্য সংরক্ষণের দাবিকে সমর্থন করেছিল। কংগ্রেস নেতাদের একটা অংশ সরাসরি উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে ও নিম্নবর্ণের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল ও নিম্নবর্ণকে

বেশি সুযোগ দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। তারা নিম্নবর্ণের স্বার্থে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন। তার ফলে তারা সম্পদশালী উচ্চবর্ণের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৮০-র দশকে দুটি সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে উচ্চবর্ণের প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের সংরক্ষণ পন্থী অবস্থান ও নীতি।

১৯৫০-এর দশক থেকে বি জে পি'র পূর্বসূরি জনসঙ্ঘ, কখনই নির্বাচনী সাফল্য দেখাতে পারেনি। যা বি জে পি সাম্প্রতিক অতীতে দেখাতে পেরেছে। কিন্তু জনমানসে হিন্দুদের মতাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্য আর এস এস ও সঙ্ঘ পরিবার দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে গেছে। কিন্তু মতাদর্শগতভাবে সঙ্ঘ পরিবারের যথাযথ বিরোধিতা কখনই করা হয়নি। কংগ্রেসের পক্ষে থাকা বিভিন্ন বর্ণভিত্তিক ও ধর্মভিত্তিক সংগঠন ও হিন্দুদের মতাদর্শকে পুনঃসূত্রায়িত করেছে ও যুক্তিসঙ্গত করে তোলার প্রয়াস পেয়েছে। ১৯৬৫-তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর গুজরাটে প্রচুর দাঙ্গা হয়— যা হিন্দুদের চেতনা ও জঙ্গীপনাকে শক্তিশালী করে।

মতাদর্শগতভাবে আর এস এস এবং বি জে পি মনে করে : হিন্দু ঐক্য বর্ণগত বিভাজন ও জন্মের ভিত্তিতে বিভাজনকে অপসারিত করে দেবে। তারা ও বি সি-দের অবনমনের জন্য উচ্চবর্ণকে দায়ী করে না। উপযুক্ত শিক্ষা, উন্নত মূল্যবোধ ও আচরণ-শিক্ষার মাধ্যমেই নিম্নবর্ণ এবং ও বি সি'দের উন্নতি সম্ভব। বি জে পি'র মতে, বর্ণগত দ্বন্দ্বগুলি কংগ্রেসের সৃষ্টি। তারা ভোটে জেতার জন্য এই দ্বন্দ্বগুলিকে বানিয়ে তুলেছে। বর্ণগত দ্বন্দ্ব ও সমস্যাগুলি রাজনৈতিক ও বানিয়ে তোলা। সেই কারণে বি জে পি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এস সি, এস টি এবং ও বি সি-দের জন্য সংরক্ষণের পক্ষে নয়। কিন্তু রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে তারা সংরক্ষণের বিরোধিতাও করে না। বি জে পি'র কোনো নেতাই উচ্চবর্ণের স্বার্থে পরিচালিত সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতাও করেনি। পক্ষান্তরে বি জে পি'র কর্মীদের একটা অংশ প্রকাশ্যে সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল।

১৯৮৫-র নির্বাচনে, সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলনের চাপে বি জে পি কৌশল বদলালে। এস টি-দের বিষয়ে কিছু উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ঐ আন্দোলনের ফলে যারা সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেই এস সি এবং ও বি সি-দের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। আবার পাশাপাশি পার্টির পক্ষ থেকে ও বি সি-দের জন্য সংরক্ষণকে সমর্থন করা হলো। এস সি, এস টি এবং ও বি সি-দের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেবার কথাও বলা হলো। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিগুলি যত না ছিল দায়বদ্ধতার বিষয়, তার থেকে অনেক বেশি রাজনৈতিক রোটোরিক। ১৯৯১ সালের একটি সার্ভে থেকে জানা যায়, বি জে পি'র রাজ্যস্তরের ৪৬ শতাংশ ও জেলাস্তরের ৭৭ শতাংশ নেতা সংরক্ষণ ব্যবস্থার পক্ষে নয়। তারা একই ধরনের সংরক্ষণ উচ্চবর্ণের গরিবদের দেওয়ার পক্ষে। যারা সংরক্ষণের পক্ষে ছিলেন তারা ও বি সি-দের সংরক্ষণ চাইতেন, কিন্তু উচ্চবর্ণের মেধাবীদের বঞ্চিত না করে। বি জে পি'র উচ্চবর্ণের সদস্য ও নেতারা এস সি, এস টি এবং ও বি সি'দের প্রতি অতিরিক্ত দরদ দেখানোর জন্য কংগ্রেসকে দুঃখিতেন। তারা মনে করতেন, মুসলিম ও নিম্নবর্ণের মানুষরাই দেশের বেশিরভাগ সমস্যার জন্য দায়ী। উচ্চ ও মধ্যবর্ণের লোকরা বি জে পি-কে নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৯১-তে রাজ্যস্তরের ও জেলাস্তরের ৬৩ শতাংশ নেতা ছিলেন উচ্চবর্ণ ও মধ্যবর্ণের— ব্রাহ্মণ, বানিয়া, পাতিদর ও রাজপুত। রাজ্যস্তরের ১৪ শতাংশ ও আঞ্চলিক স্তরের ৬ শতাংশ নেতা ছিলেন এস সি এবং এস টি বর্ণভুক্ত। রাজ্যস্তরের ১৭ শতাংশ ও জেলাস্তরের ৩০ শতাংশ নেতা ছিলেন ও বি সি।

নিম্নবর্ণের মধ্যে বহু ধরনের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। বিশেষ করে যারা আর্থিক দিক থেকে কিছুটা উন্নত হতে পেরেছে। ভোটের রাজনীতি সেই আকাঙ্ক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি করেছে। তারা সম্মান বা মর্যাদা চায় শুধু নিজের বর্ণের লোকদের থেকেই নয়, সেই সঙ্গে অন্য বর্ণের লোকদের থেকেও।

কংগ্রেস পার্টি তার দল ও সরকারে নিম্নবর্ণের ভিতর থেকে অনেককে বিভিন্ন জায়গায় পদ দিয়েছিল। কিন্তু সব উচ্চাকাঙ্ক্ষীকে তো স্থান দেওয়া যায়নি। অতপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল শুধু উচ্চবর্ণ ও মধ্যবর্ণরাই নয়, সেই সঙ্গে সুবিধাপ্রাপ্ত পুরানো নিম্নবর্ণের মানুষরাও। অতপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা বি জে পি'র সাহায্যে তাদের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করতে চেয়েছিল। তাদের পিছনে থাকা অনেক ভোটারের কথা বিবেচনা করে বি জে পি' ও তাদের কয়েকজনকে স্থান দিয়েছিল। কংগ্রেসের নিচের দিকের কর্মী, যারা পদ পায়নি, যারা নিম্নবর্ণের তাদের একটি অংশও বি জে পি'তে গিয়ে পদ পেয়েছিল।

১৯৯০-এর দশক থেকে বি জে পি'র রাজ্য নেতৃত্বে নিম্নবর্ণ থেকে আসা মুখ দেখা যাচ্ছিল। ১৯৯০-এর বিধানসভা নির্বাচনে বি জে পি ৪৩ জন ও বি সি প্রার্থী দিয়েছিল। ১৯৮০-র দশকের শুরুতে বি জে পি ক্ষত্রিয় সভা বানিয়েছিল। ঐ সময়েই তারা হরিজন ও আদিবাসী সেল গঠন করেছিল। যদি কোথাও এস সি বা এস টি-দের ওপর কংগ্রেসের লোকজনরা বা সরকার অত্যাচার চালাত তাহলে বি জে পি প্রতিবাদ করত। রামজন্মভূমি আন্দোলনের সময়ে সঙ্ঘ পরিবার বিভিন্ন নিম্নবর্ণের গোষ্ঠীকে নিজেদের ছাতার নিচে সংঘবদ্ধ করেছিল। ট্রাইবাল এবং ও বি সি-দের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ ও ইট সংগ্রহ করা হয়েছিল। যারা দেয়নি তাদের 'বাবর কি আউলদ' বলা হয়েছিল। আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল ট্রাইবালদের মধ্যে বর্ণপ্রথা শুরু হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া মানে সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে এগিয়ে যাওয়া এবং গ্রহণযোগ্য না হওয়া মানে বৃহত্তর হিন্দু ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া— এমন মতাদর্শগত প্রচার, বিশেষ করে ট্রাইবালদের মধ্যে, চালানো হয়েছিল। বি জে পি'র দাবি ছিল : গুজরাট থেকে ৩৮০টি পাদুকা যাত্রা শুরু করা হয়েছিল, যা বিপুল সংখ্যক গ্রামের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল। ১৯৯২-তে যে সব করসেবকরা অযোগ্য গিয়েছিল তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল নিম্নবর্ণের মানুষ। সন্ত ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে থেকে ১৯৯০-এর বিধানসভা ও ১৯৯১-এর লোকসভা নির্বাচনে রামজন্মভূমি মন্দিরের সমর্থকদের ভোট দেবার আবেদন এসেছিল। স্বামী নারায়ণ গোষ্ঠীর আবেদন নিম্নবর্ণের মধ্যেও প্রভাব ফেলেছিল। মোরারি বাপু-ও রামজন্মভূমি মন্দিরের গঠন, ৩৭০ ধারা বিলোপ ও গোহত্যা বন্ধের দাবি তুলেছিলেন।

সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন সংগঠন বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে কথা বলে একটি আপাত-প্রগতিশীল মোড়ক নির্মাণ করে। কারণ এস সি, এস টি, ও বি সি এবং ট্রাইবালরা বর্ণপ্রথার ফলে শতকের পর শতক আক্রান্ত হতে হতে এই প্রথাকে ঘৃণা করে। সংঘ পরিবার এই ঘৃণাকে হাতিয়ার করে, একটি আপাত প্রগতিশীল মোড়কের আড়ালে আড়ালে থেকে, নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে স্যানসক্রিটাইজেশনের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তুলে, তাদের একটা বড় অংশকে বৃহত্তর হিন্দু ঐক্যের স্বপ্নে আত্মীকৃত করতে সফল হয়েছে। গুজরাট হিন্দুত্বের পরীক্ষাগার। গুজরাটে বর্ণব্যবস্থাকে সঙ্ঘ পরিবার যেমন ধূর্ততার সঙ্গে ব্যবহার করেছে, সেই অভিজ্ঞতা থেকে সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সদাসতর্ক থাকা দরকার। নজর রাখা দরকার সঙ্ঘ পরিবার কোথায় কিভাবে বর্ণব্যবস্থাকে ব্যবহার করছে। ধনতান্ত্রিক বাস্তবে শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব অমীমাংসেয়। বৃহত্তর হিন্দু ঐক্য এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারে না। শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী ঐক্যই পারে হিন্দু ঐক্যের মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে, সাম্প্রদায়িক ও স্বৈরতান্ত্রিক শক্তিকে পরাজিত করতে।

সঙ্ঘ পরিবার বৃহত্তর হিন্দু ঐক্যের কথা বলে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ ঘটাতে চাইছে। কিন্তু তারফলে আড়ালে চলে যাচ্ছে দরিদ্র-শ্রমজীবী-নিপীড়িত মানুষদের প্রধান শত্রু জমির মালিক ও কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর প্রসঙ্গটি। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের সব ধরনের নিপীড়িত মানুষের লড়াই ও বর্ণভিত্তিক নিপীড়নের লড়াইকে অবিচ্ছিন্ন করে তোলা দরকার। বৃহত্তর হিন্দুঐক্যের স্বপ্ন ফেরি করে সংঘ পরিবার শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনকে দুর্বল করছে। বর্ণের সঙ্গে

বর্ণের লড়াইকে অপসারিত করে সংঘ পরিবার ধর্মের সঙ্গে ধর্মের লড়াইকে সামনে আনতে চাইছে। কিন্তু উক্ত দুই ধরনের লড়াই-ই শ্রেণী চেতনাকে দুর্বল করে। ভুলিয়ে দেয় যে, সব বর্ণের ও সব ধর্মের দরিদ্র মানুষদের শোষণ করে জমির ও কারখানার মালিকরা। রাষ্ট্র ও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে যে সামাজিক শ্রেণী, তারা প্রচলিত সম্পত্তি সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। অথচ এই সম্পত্তি সম্পর্কের অবসান না ঘটিয়ে বর্ণ-শোষণের অবসান সম্ভব নয়, বৃহত্তর হিন্দুঐক্য গড়েও নয়।

সহায়ক বই ও প্রবন্ধ :

১) ই এম এস নাথুদিরিপাদ, জাতপাতের সংঘাত বনাম জনগণতান্ত্রিক শক্তির ক্রমবর্ধমান ঐক্য (ই এম এস নাথুদিরিপাদ : নির্বাচিত রচনা সংকলন-এ অন্তর্ভুক্ত, এন বি এ, ২০১০)

২) B. T. Ranadive; Caste, Class and Property Relations; (included in Caste and Democratic Politics in India, Ed. b, G. Shah, Permanent Black, 2012)

৩) Ghanshyam Shah, The BJP and Backward Casts in Gujarat, (included in above mentioned book)

৪) Ghanshyam Shah, The BJP Riddle in Gujarat : Caste, Factionalism and Hindutva, (included in The BJP and the Compulsions of Politics in India, OUP, 1999).